

ОБ АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В УЗБЕКСКОМ, РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Музаффарова Фарангиз Жўрахон қизи
Магистрантка УзГУМЯ

Аннотация: Статья посвящена описанию антропоцентрических единиц, одного из наиболее динамично развивающихся направлений современного языкознания, являющегося ключевым фактором в изучении того или иного языкового явления. Анализируется важнейшее звено антропоцентризма - языковая личность, являющаяся новым объектом научного исследования. На примере английских, русских и узбекских языках показаны особенности языкового портрета говорящего.

Ключевые слова: антропоцентризм, фразеологические единицы, семантика, сравнительный метод, сравнительно-типологическое исследование.

ABOUT ANTHROPOCENTRIC STUDY OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE UZBEK, RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES

Muzaffarova Farangiz Jo'rahon qizi
Student of Master's Degree UzSWLU

Annotation: The article is devoted to the description of anthropocentric units, one of the most dynamically developing areas of modern linguistics, which is a key factor in the study of a particular linguistic phenomenon. The most important link of anthropocentrism is analyzed – the linguistic personality, which is a new object of scientific research. On the example of English, Russian and Uzbek languages, the features of the language portrait of the speaker are shown.

Key words: anthropocentrism, phraseological units, semantics, comparative method, comparative typological research

В последние годы было проведено много монографических научных работ, направленных на сравнительный анализ других языков или групп языков. Они посвящены частным (индивидуальным) характеристикам фразеологизмов, фразеологии языков разных систем, одинаковой структуры и функции, проведен анализ фразеологических единиц, фразеологических единиц с застоем, фразеологических единиц разных моделей, фразеологических единиц, специфических компонентов фразеологических единиц. Соматические

компоненты, глаголы действия, выражение цветов, языковые компоненты, поля и группы с одинаковой семантикой и, наконец, фразеологические основы языков, изучаемые тем или иным способом.

В процессе изучения фразеологических единиц использование метода сравнения рассматривалось учеными как спорное и даже невозможное. Но впервые во второй половине 60-х годов 20 века проблемы сравнительной, системно-типологической и ареальной фразеологии были обсуждены самаркандскими лингвистами Л.И.Ройзензон и Ю.Ю.Авалиан. Впервые в работах Авалиана была подчеркнута важность сравнительного изучения фразеологии разных систематических и даже типологически разных языков в процессе формирования и развития фразеологии. [1]

Сравнительное изучение фразеологии относительных и неродственных языков в современной лингвистике позволяет лучше понять особенности фразеологии английского, русского и узбекского языков, определить сущность фразеологических единиц языка. В частности, в силу характера сопоставляемых языков они различаются по родству (английский и немецкий), дальнему родству (русский и немецкий); не взаимосвязанные (английский и узбекский); смешанные (английский-русский-узбекский). С точки зрения семантико-структурной природы, 1) группа фразеологических единиц, структура и функция которых идентичны; 2) группа фразеологических единиц, включающая семантически сходный состав; 3) группа фразеологических единиц с одинаковым типом значения; 4) группа фразеологических единиц, которые имеют одинаковую лексико-грамматическую структуру и имеют семантику, объединенную в разных языках. [7]

В конечном результате: 1) грамматические свойства фразеологических единиц; 2) лексический (структурный) состав фразеологических единиц; 3) фразеологическая семантика и семантические отношения во фразеологической системе; 4) стилистические особенности и явления во фразеологии; 5) количественные характеристики фразеологизмов являются предметом научного исследования. [2]

В чем сходство между фразеологизмами узбекских языков и английских языков, как они проявляются в основном в языке; как они определяются внутри лингвистическими и экстралингвистическими факторами, можно будет найти ответы на вопросы о том, какова степень лингвистической эквивалентности соматических фразеологических единиц. Отличительной особенностью фразеологизма является то, что он отражает основные особенности языка, независимо от того, мал он или нет. Для фразеологических единиц основой считалось лексическое или словосочетание. Фразеологические единицы образуются от взаимного объединения слов. Поэтому он изучается исходя из

необходимости учета особенностей сравнительного фразеологического анализа – первичных систем – лексики и грамматики, а также особенностей их проявления во фразеологии. [5]

Например, фразеологическая единица *бошини айлантирмоқ* в узбекском языке, *turn smb's head* на английском языке, а на русский язык *кружить / вскружить кому-либо голову* характеризуется наличием в русском языке грамматической категории точности/двузначности существительного, выраженной в пословицах на узбекском и английском языках, если она выражена способом прилагательного /вскружить кому–Либо голову: *an eye for an eye* –око за око – *бошга бош* на узбекском языке. [6]

Известно, что в состав средств входят фразеологические единицы, лексемы, синтаксические и морфологические, а их постоянная парадигматическая или синтагматическая изменчивость существенно ограничена. Кроме того, эти ограничения имеют одинаковую массу для разных фразеологических единиц. Например, в следующем английском фразеологизме артикля «*poor as a church mouse*», но возможность регулярной замены его в отдельных фразеологизмах «*put on a / the face of smth*» отсутствует. Фразеологические единицы имеют преимущественно застойный состав. [3]

Сравнение определенных фразеологических единиц будет основываться на различных аспектах языковой принадлежности фразеологических единиц в теории перевода, в теории фразеологии, в сравнительно-типологических исследованиях. [8]

Функционально-семантическая корреляция фразеологических единиц в разных языках указывает на специфику семантического содержания в общем наборе сопоставимых фразеологических единиц, сочетание функционально-семантической специфики и выражения полных фразеологических эквивалентов. Например: *Armed to the teeth* – *вооруженный до зубов* – *тиш тирнозигача қуролланган. ёку the eye of heaven* – *небесное око. самовий кўз*. Или важность структурных различий, например: *a heart of stone* – *каменное сердце* – *тош юрак*.

Если фразеологические единицы сопоставимых языков сочетаются только с моделью с изображением абстракта, то их функционально-семантическая корреляция теряет свой характер, поскольку по такой модели абстракта может быть образован ряд фразеологических единиц с одинаковым значением. Если подходит только абстрактный модель с изображением, то функционально-семантическая соотнесенность фразеологических единиц обычно является неполной. [4]

Учитывая особенность аспекта сравнительных фразеологических единиц английского, узбекского и русского языков, различия в общем

фразеологическом значении могут быть результатом многогранного пересмотра. Другой причиной может быть появление дополнительных смысловых оттенков на фоне того же общего значения. Например: фразеологизм английского положительного оттенка *keep one's chin up* (поднимите свой нос) может быть переведен на русский язык как фразеологизм для закручивания носа. (с высокомерием). Следовательно, при тщательном изучении сравнительных фразеологических единиц можно выделить ряд других семантик и получить критерии эквивалентности при сравнении единиц по разным характеристикам.

Фразеологические единицы с настоящими именами и именами неанглийского, нерусского происхождения; например: *Achilles' heel* – ахиллесова пята; *Buridan's ass* – буриданов осел. Такие фразеологические единицы связаны с общностью европейской культуры, поскольку на формирование как фразеологизмов в английском, так и в русском языках большое влияние оказали древняя мифология и Библия, которые послужили источниками многих фразеологических единиц. В узбекском языке такие фразеологизмы по отношению к английскому и русскому языкам не выражены. [3]

наиболее распространенные лексико-компонентные фразеологические единицы в самостоятельном употреблении. Например: *hold one's head high* – *высоко держать голову* – *бошини баланд кутариб юрмоқ*.

Однако если межъязыковая эквивалентность определяется метонимическим обзором общечеловеческих психофизиологических процессов или исторически сложившейся культурно-общинной размерностью, то фразеологическая структурно-семантическая эквивалентность не может быть слишком высокой. Например: *to gnash one's teeth* – *скрежетать зубами* – *тишини гичиртламоқ*; *two heads are better than one* – *одна голова хорошо, а две лучше* – *битта калла яхши, иккитаси ундан ҳам яхши*; *to listen open-mouthed* – *слушать разинув рот* – *огзини очиб эшитмоқ*.

Таким образом, лингвистическая сторона и функционально-семантическое соотношение фразеологических единиц являются относительно автономными единицами. Типология фразеологических эквивалентов языков основана на их взаимодействии, между которыми существует структурно-семантическая и функционально-семантическая корреляция, сочетающая структурную и функционально-семантическую корреляцию.

Использованная литература:

1.Ройзензон Л.И. Синтаксис и фразеология. //Проблемы синтаксиса -Львов, -1963, -С.49-50.

- 2.Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. -М., 1986. -С. 75.
- 3.Кунин А.В. Фразеология современного английского языка-М.:1986 г.15-24-бетлар.
- 4.Молотков А.П. Фразеология современного русского языка. М.: 1979г.30-57-бетлар.
- 5.Огольцев В.М. Устойчивые сравнения в системе русской фразеологии. - Л., 1978. -С. 25.
- 6.Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тили фразеологизмларининг изохли луғати Тошкент, 1982 йил
- 7.Маматов А.Э . Ўзбек фразеологияси (Ўқув қўлланма). Тошкент, 2019 йил
- 8.Йўлдошев Б.,У.Рашидова. Ўзбек фразеологияси (Библиографик кўрсаткич), Тошкент,2016 йил. 190-бет.

